

KKN MATCHING FUND 2021 BLITAR

PENDAMPINGAN PEMBUATAN PERIZINAN USAHA DI DESA
MINGGIRSARI, KECAMATAN KANIGORO, KABUPATEN
BLITAR, JAWA TIMUR DALAM KEGIATAN MATCHING FUND

VISI :

- MEMBANGUN DESA DENGAN EKOSISTEM EKONOMI YANG BAIK
- MEMBUAT SISTEM EKONOMI KREATIF DARI DESA
- MEMAJUKAN DAN MENGEMBANGKAN POTENSI UMKM DESA

MISI :

- MEMBERIKAN SEBUAH SISTEM YANG BAIK DALAM PEMBANGUNAN UMKM
- MENUNJUKAN JALAN MEMBANGUN USAHA YANG BAIK
- PENDAMPINGAN DALAM SEGI HUKUM UNTUK MEMBANGUN UMKM YANG BAIK

